

УДК 378:004

Слісаренко Микола

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

ЧАТ-БОТ: ПОНЯТТЯ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Анотація. У статті уточнено поняття “чат-бот”; висвітлено історичні етапи розвитку чат-ботів; виокремлено перспективні напрями використання чат-ботів: пошуку інформації; надання миттєвих відповідей на типові запитання; автоматичне формування пакету документів; підтвердження щодо замовленого товару або послуги, відстеження динаміки доставки; автоматичне прийняття звернень. Показано перспективи використання чат-ботів в освітньому секторі: цілодобова підтримка здобувачів освіти на різних освітніх етапах; персоніфікований супровід здобувачів освіти відповідно до рівня і темпу засвоєння навчального матеріалу; своєчасне інформування здобувачів; автоматизація процесу збору різної інформації. Наведено приклади використання освітніх чат-ботів.

Ключові слова: чат-бот; освіта; здобувачі освіти.

Постановка проблеми. Сьогодні цифрові інновації є рушійною силою розвитку усіх сфер життєдіяльності суспільства. Серед таких інновацій на увагу заслуговує чат-бот, як один з перспективних інструментів автоматизації багатьох рутинних операцій. Так, згідно з дослідженням Juniper Research у 2023 році кількість чат-ботів по всьому світові зросла до 8 мільярдів. Така стрімка поширеність чат-ботів пояснюється простотою у використанні, персоніфікацією при вирішенні різних проблемних питань користувачів, спрощенням будь-

яких складних операцій. У цьому контексті чат-боти сьогодні стають все більш затребуваними і в освітньому просторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У психолого-педагогічних дослідженнях і спеціалізованій літературі приділено значну увагу використанню чат-ботів у сфері освіти (А. Борчан, Л. Вікторова, О. Коваль, О. Коротун, А. Кочарян, А. Крупа, С. Лавренчук, Г. Лукаш, К. Мамчур, О. Провотар, І. Стасишена, Б. Товстенюк та ін.). Так, у роботі авторів Anh Duc Le, Ha Thanh Hoang, Tuan Nguyen [1] висвітлено актуальні питання використання інтелектуальних чат-ботів в освіті, зокрема в контексті консультування потенційних здобувачів щодо питань прийому до університету. У дослідженні «Dinus Intelligent Assistance (DINA) Chatbot for University Admission Services» науковцями досліджується проблема використання чат-ботів у вищій освіті для поліпшення обслуговування вступників [2]. Особливості використання чат-боту для консультування та надання інформації претендентам на вступ до університету представлено у дослідженні «Intelligent Chatbot for Admission in Higher Education» [3]. Згадані роботи описують особливості функціонування чат-ботів у певному контексті, залишаючи загальні питання щодо застосування чат-ботів в освіті недостатньо дослідженими. У зв'язку з цим, виникає необхідність конкретизації поняття “чат-бот”, дослідження історії розвитку чат-ботів і уточнення перспектив їх застосування в освітньому просторі.

Мета нашої роботи полягає у висвітленні поняття “чат-бот”, історії розвитку чат-ботів, перспектив застосування чат-ботів в освітньому просторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Чат-бот — це програма-робот, яка автоматично взаємодіє з користувачем за допомогою текстового чату або аудіо повідомлень. Чат-бот надає змоги організувати ефективну взаємодію з великою кількістю осіб незалежно від їх позиціонування та стає у нагоді в різних сферах, наприклад, банкінг (клієнтський сервіс, переказ коштів), електронна торгівля (підтримка клієнтів, опрацювання замовлень), освіта (надання рекомендацій і матеріалів для навчання, розповсюдження

корисних посилань, надання відповідей на актуальні питання здобувачів освіти тощо) [4]. Основна ідея застосування чат-ботів полягає в автоматизації повторюваних процесів та інтерактивному спілкуванні з користувачем [5].

1950 рік вважається початком історії розвитку чат-ботів. Англійський математик, логік і криптограф А. Т'юрінг опублікував статтю під назвою “Обчислювальні машини і розум”. У статті учений порушує проблему — чи є комп'ютер розумним у людському сенсі слова. Дослідження передбачало проходження тестування: одна особа (або група осіб) ставили запитання двом таємним співрозмовникам (реальна людина і комп'ютер). На підставі відповідей необхідно було визначати, хто з них машина, а хто людина. Якщо не вдавалося визначити, хто надав відповідь, передбачалося, що машина розумніше за людину [6].

У 1966 року професор Массачусетського технологічного інституту Дж. Вейценбаум розробив комп'ютерну програму під назвою ELIZA. Саме ELIZA вважається першим повноцінним чат-ботом, який не тільки відтворював прості діалоги з користувачем, але й мімікував бесіду у психологічному контексті. Водночас функціонал ELIZA був вкрай обмеженим, оскільки цей чат-бот був “навчений” тільки перетворював запитання користувача на формат, який дозволяв йому звертатися до попередніх відповідей, щоб створити відчуття продовження розмови [7]. Отже, перші чат-боти представляли собою програми, які відповідали на запити користувачів шляхом використання заздалегідь визначених правил та шаблонів, які підтримують обмежену функціональність [8].

Основні недоліки перших чат-ботів полягали в їх низькій здатності до розуміння природної мови людини й, як наслідок, це перешкоджало адаптації до індивідуальних потреб та інтересів користувача, а також до належного проведення складних діалогів [7].

У 1972 році американський психіатр Стенфордської лабораторії штучного інтелекту К. Колбі створив комп'ютерну програму PARRY, що моделювала людину з шизофренією. Цей чат-бот був запрограмований відтворювати нестабільний стан розуму та

відповіді, характерні для осіб із параноїдальними розладами [9].

У 1984 році, був створений RACTER, що був здатний генерувати вірші та тексти на основі текстового запиту від користувача.

У 1995 році програмістом Р. Уоллесом був створений більш складний і здатний до більш натуральної комунікації з людьми чат-бот ALICE (від англ. *Artificial Linguistic Internet Computer Entity* — штучна лінгвістична інтернет-комп'ютерна істота). Цей чат-бот був першим, хто “пройшов” тест А. Т'юрінга і був спроможний здійснювати більш складні розмови, зокрема, він міг задавати питання та надавати відповіді на основі ключових слів [10]. Далі, у 1997 році, був розроблений JABBERWACKY, який “навчався” взаємодіяти з користувачами на основі попередніх відповідей [11].

Наступним кроком у розвитку чат-ботів стали чат-боти у месенджерах. У 2001 році компанією ActiveBuddy було представлено інтелектуальний чат-бот SMARTERCHILD. Цей чат-бот був “навчений” природному спілкуванню з користувачами та інформував їх про погоду, курси валют тощо. SMARTERCHILD використовував відкритий стандарт AIML (від англ. *Artificial Intelligence Markup Language*), що надає змоги “зрозуміти” та опрацювати запит користувача [7]. Вважається, що саме чат-бот SMARTERCHILD став попередником першого персонального цифрового помічника Siri (від компанії *Apple*).

У 2011 році була випущена перша версія Siri для iPhone 4S — система штучного інтелекту, що надала змоги користувачам здійснювати релевантний пошук в мережі, надсилати повідомлення і багато іншого. Перша версія Siri мала обмежені можливості, проте сьогодні Siri є високоінтелектуальною системою з потужним розширеним функціоналом. Наприклад, у 2016 році компанія Apple випустила програмне забезпечення SiriKit, що надає змоги, зокрема, керувати сторонніми програмами за допомогою голосу від Apple Watch тощо [12].

У 2010 році компанією Google було представлено GOOGLE ASSISTANT. Цей чат-бот працює на різних платформах, включаючи Android та iOS, а також інтегрується з платформою голосового

домашнього асистента Google Home. GOOGLE ASSISTANT має розвинений функціонал і здатний взаємодіяти з користувачами у форматі розмови. Чат-бот володіє штучним інтелектом та може розпізнавати природну мову, виконувати поставлені завдання, надавати відповіді на запитання, а також взаємодіяти з користувачем у різних контекстах.

У 2015 році популярності набули чат-боти TELEGRAM (Telegram – це безкоштовний додаток для обміну повідомленнями) для персональних IT-пристроїв і стаціонарних комп'ютерів. За допомогою TELEGRAM можна обмінюватися текстовими повідомленнями, медіафайлами, а також голосовими повідомленнями.

У 2023 році компанією Google був представлений розмовний чат-бот оснащений системою штучного інтелекту GOOGLE BARD. Серед переваг Bard можна відмітити, зокрема, можливість здійснювати пошук інформації, надавати відповіді на запити користувачів у форматі природної мови тощо.

Звернемо увагу, що адаптуючись до складних умов сьогодення в Україні відбувається широкомасштабна цифрова трансформація різних галузей і використання чат-ботів — це вимога часу, оскільки чат-боти стають ефективним засобом підтримки людини не залежно від низки факторів (місце знаходження, вікова категорія тощо). Аналіз історичних аспектів розвитку чат-ботів [1-12] надав змоги виокремити такі перспективні напрями їх використання, зокрема:

- релевантний пошуку інформації;
- надання миттєвих відповідей на типові запитання;
- автоматичне формування пакету документів (наприклад, для перетину кордону);
- підтвердження щодо замовленого товару або послуги;
- відстеження доставки товару;
- автоматичне прийняття звернень (пропозиції, заяви, клопотання, скарги тощо);
- надсилання певної інформації в організації, що працюють дистанційно або знаходяться віддалено і багато іншого.

Водночас звернемо увагу, що найбільш затребуваними чат-боти

сьогодні стали в освітньому секторі, адже масштабний перехід освіти на цифрову платформу (зокрема, дистанційне і змішане навчання) вимагає використання в освітньому процесі відповідних цифрових інструментів, і саме чат-боти надають змоги зручно виконувати рутинні операції із організації освітнього процесу здобувачів освіти:

- цілодобова підтримка здобувачів освіти на різних освітніх етапах, які вимушено не мають змоги відвідувати навчальний заклад (лікарняний, перебування закордоном тощо);
- персоніфікований супровід здобувачів відповідно до рівня і темпу засвоєння навчального матеріалу;
- своєчасне інформування здобувачів освіти, незалежно від їх кількості (наприклад, щодо оновлення розкладу занять або перенесення занять на інші дати; щодо участі в запланованих заходах тощо);
- автоматизація процесу збору різної інформації (наприклад, сертифікати щодо участі в освітніх заходах, документи вступників тощо).

На сьогодні існує надзвичайно велика кількість ефективних практик використання чат-ботів у сфері освіти. Цікавим прикладом є платформа Duolingo (<https://www.duolingo.com/>), що пропонує здобувачам освіти різної вікової категорії широкий спектр завдань (граматика, лексика, вимова), успішному виконанню яких сприяє використання інтерактивного чату (рис. 1). Така інноваційна методика “взаємодії з мовою” відкриває нові горизонти для здобувачів та надає їм можливість поглибленого вивчення різних мов.

На увагу заслуговує і Q-Chat. Q-Chat є адаптивним репетитором, що побудований на основі штучного інтелекту (API ChatGPT OpenAI). У поєднанні з потужною бібліотекою освітнього контенту Quizlet, Q-Chat надає змоги, зокрема, вивчати нові іноземні слова, поняття тощо (рис. 2).

Універсальний помічник у навчанні Xpert навчений надавати дружню та інтелектуальну підтримку здобувачам освіти в режимі реального часу.

Рис. 1. Приклад використання чат-бота для Duolingo, що пояснює відповідь на питання [22]

Рис. 2. Приклад використання чат-бота Q-Chat для Quizlet

Чат-бот служби підтримки Codecademy (<https://help.codecademy.com/hc/en-us>) також надає можливість користувачам отримувати швидку та зручну допомогу в режимі реального часу. Наприклад, чат-бот надає відповіді на запитання щодо

конкретних завдань, може пояснювати код тощо. Така інтерактивна підтримка здобувачів освіти допомагає забезпечити ефективний досвід навчання на платформі Codecademy.

Ще одним цікавим прикладом використання чат-ботів в освіті є чат-бот “Pounce” (<https://uwm.edu/onestop/finances/ask-pounce/>). Чат-бот “навчений” надавати миттєву допомогу щодо різних аспектів навчального процесу в університеті (фінансова допомога, подання документів тощо). Такі ж функції й у чат-бота “SIM”. Чат-бот надає допомогу студентам у різних питаннях, зокрема, пов'язаних з інформацією про освітні курси, які відбуваються в університеті тощо (рис. 3).

Рис. 3. Приклад використання чат-бота SIM для університету Дікіна

Звернемо увагу, що сьогодні особливий інтерес становлять чат-боти для організації роботи приймальної комісії вищого закладу освіти, адже такі чат-боти значно полегшують взаємодію закладів освіти із вступниками (миттєве надання відповідей на поширені запитання щодо вступних вимог, термінів подачі документів; спрощення процесу подачі документів; своєчасне оповіщення майбутніх здобувачів щодо змін, які можуть відбуватися тощо). Крім того, чат-боти можуть надавати і персоналізовану підтримку вступникам, зокрема, надання інформації щодо умов навчання на тій або іншій спеціальності, додаткових можливостей для студентів (наприклад, програми обміну) тощо. Функціонування такого чат-боту є конче актуальним, оскільки через кризові умови сьогодення багато наших вступників перебуває за межами свого міста або закордоном.

Висновок. Отже, використання чат-ботів в освіті створює нові можливості для покращення якості та ефективності процесу організації освітнього процесу: цілодобова підтримка і персоналізований супровід здобувачів освіти; своєчасне інформування здобувачів освіти щодо подій, які відбуваються або заплановані; автоматизація процесу збору різної інформації. Миттєво надаючи відповіді на типові запитання, своєчасно забезпечуючи необхідними інструкціями чат-бот спрощує й вдосконалює “взаємодію” закладу освіти із здобувачами.

Список використаних джерел

1. Trung Thanh Nguyen, Anh Duc Le, Ha Thanh Hoang , Tuan Nguyen. “Chatbot for E-Learning: A Case of Study”, Computers and Education: Artificial Intelligence, Volume 2, 2021.
2. Heru Agus Santoso, Nurul Anisa Sri Winarsih, Edy Mulyanto, Galuh Wilujeng saraswati. “Dinus Intelligent Assistance (DINA) Chatbot for University Admission Services”, International Seminar on Application for Technology of Information and Communication, 2018.
3. Alaa Aloqayli and Hoda Abdelhafez. “ Intelligent Chatbot for Admission in Higher Education ” International Journal of Information and Education Technology, Vol. 13, No. 9, September 2023.
4. Rashid Khan, Anik Das. Build Better Chatbots: A Complete Guide to Getting Started with Chatbots. Apress, 2019. 343с.

5. Боярський Н., Рибак В., Давліканова О. Суд взаємодіє! Практичний посібник з організації комунікаційних та просвітницьких заходів. Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, 2021. 164с. URL: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/18267.pdf>
6. Ладуба М. Від тесту Тьюрінга до ChatGPT: що таке чат-боти, для чого їх використовують та яка їхня роль у сучасному світі, mc.today, 2023. URL: <https://mc.today/uk/shho-take-chat-boti/>
7. Shevat Amir. Designing Bots: Creating Conversational Experiences. Look inside, 2019. 348 с.
8. Lon Safko. The Artificial Intelligence Chatbot: Unexpected Positive Consequences, 2019. 287с.
9. Gregory Hanford. Creating a Chat Bot: The Black Book, 2019. 331 с.
10. Oisin Muldowney. Chatbots: An Introduction And Easy Guide To Making Your Own. Paperback, 2019. 304 с.
11. Andrew Freed. Conversational AI: Chatbots that work. Look inside, 2021. 320 с.
12. Akhil Mittal. Getting Started with Chatbots: Learn and create your own chatbot with deep understanding of Artificial Intelligence and Machine Learning. BPB, 2019. 174с.

CHAT-BOT: CONCEPT, HISTORY OF DEVELOPMENT, PERSPECTIVES OF APPLICATION

Slisarenko M., Andriievskya V.

Abstract. The article specifies the concept of "chat-bot"; the historical stages of the development of chat bots are highlighted; perspective areas of using chatbots are highlighted: relevant information search; providing instant answers to common questions; automatic formation of a package of documents; confirmation regarding the ordered product or service; product delivery tracking; automatic acceptance of appeals; sending certain information to remote or remote organizations. The prospects for the use of chatbots in the educational sector are shown: round-the-clock support for education seekers at various educational stages; personalized support of applicants according to the level and pace of assimilation of educational material; timely informing of education seekers; automation of the process of collecting various information. Examples of the use of educational chatbots are given.

Keywords: Chat Bot; Education.